

Sistem Monitoring Suhu dan Kelembaban pada Inkubator Telur Ayam Berbasis Mikrokontroler Menggunakan Modul Surya

Renny Maulidda*¹, Azizah Gusvira²

^{1,2} Program Studi DIII Teknik Elektronika, Jurusan Teknik Elektro,
Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang

e-mail: *rennymaulidda@polsri.ac.id, azizahgusvira23@gmail.com

Abstrak

Inkubator telur ayam merupakan alat yang dirancang untuk menyediakan penetasan buatan dengan suhu dan kelembaban yang terkendali sehingga dapat meningkatkan daya tetas. Pada penelitian ini, membahas tentang perancangan dan implementasi inkubator telur ayam yang berbasis mikrokontroler untuk pemantauan lokal parameter suhu dan kelembaban dengan tampilan LCD menggunakan suplai daya modul surya. Sistem dikembangkan dengan mengintegrasikan sensor DHT22 untuk deteksi suhu dan kelembaban, Arduino UNO sebagai pengendali utama, lampu halogen, sensor deteksi gerakan, LCD, motor dan buzzer serta perangkat modul surya. Metode yang digunakan berupa rekayasa prototipe yang meliputi perancangan mekanik, elektronika, pemrograman, dan perhitungan kapasitas suplai daya. Pengujian dilakukan dengan pengamatan bahwa suplai daya cukup stabil sebagai penyedia daya selama proses inkubasi telur ayam yaitu 19-21 hari. Selain itu, hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem sudah sesuai dan mampu mempertahankan suhu inkubasi pada kisaran sekitar 37–38 °C dengan kelembaban pada rentang 55–60% yang ditampilkan di LCD. Sehingga penelitian ini mengindikasikan bahwa integrasi mikrokontroler dan modul surya pada inkubator telur ayam berpotensi menjadi solusi teknis yang aplikatif untuk mendukung kegiatan proses penetasan telur ayam bagi peternak kecil dan menengah.

Kata kunci—Mikrokontroler, Suhu, Kelembaban, Inkubator Telur Ayam, Modul Surya

Abstract

A chicken egg incubator is a device designed to provide artificial hatching conditions with controlled temperature and humidity in order to increase hatchability. This study discusses the design and implementation of a microcontroller-based chicken egg incubator for local monitoring temperature and humidity parameters using an LCD display with power supplied by a solar module. The system is developed by integrating a DHT22 sensor for temperature and humidity detection, an Arduino UNO as the main controller, halogen lamps, a motion detection sensor, a LCD display, a motor, a buzzer, and a solar module unit. The applied method is a prototyping approach that includes mechanical and electronic design, microcontroller programming, and calculation of power-supply capacity. Experimental tests show that the power supply remains sufficiently stable to provide energy throughout the incubation period of approximately 19–21 days. In addition, the results indicate that the system is able to maintain the incubation temperature within about 37–38 °C and the relative humidity within 55–60%, as display on the LCD. These findings suggest that integrating a microcontroller and solar module into a chicken egg incubator offers a practical technical solution to support the hatching process for small and medium-scale poultry farmers.

Keywords—Microcontroller, Temperature, Humidity, Chicken Egg Incubator, Solar Module

1. PENDAHULUAN

Teknologi inkubasi buatan sangat krusial dalam peningkatan produktivitas peternakan unggas khususnya ayam karena memfasilitasi penetasan yang terkendali dan tidak bergantung pada kemampuan induk ayam untuk mengerami telur. Inkubator memungkinkan pengaturan suhu dan kelembaban, sehingga tingkat daya tetas dapat ditingkatkan [1]. Perkembangan teknologi mikrokontroler, sensor suhu dan kelembaban, serta sistem kendali telah mendorong lahirnya berbagai rancangan inkubator otomatis yang mampu mempertahankan kondisi inkubasi telur ayam dalam rentang parameter yang relatif stabil dengan suhu berkisar 37°C - 38°C dan kelembaban berkisar 55% - 60% [2]. Dengan lingkungan suhu dan kelembaban yang relatif stabil dapat mendukung perkembangan embrio secara optimal.

Berbagai penelitian telah merancang dan mengimplementasikan mesin penetas berbasis mikrokontroler, seperti Arduino Uno dan ESP32, yang dipadukan dengan sensor suhu-kelembaban yaitu DHT11 [3], DHT22, elemen pemanas lampu pijar, kipas, sistem pemutar telur, serta media tampilan LCD untuk memonitor kondisi inkubasi secara langsung. Beberapa rancangan bahkan menambahkan fitur khusus, seperti lapisan aluminium foil pada dinding inkubator untuk meningkatkan efisiensi pemanas [4], sistem cadangan daya berbasis aki untuk mengatasi pemadaman listrik [5], dan algoritma Fuzzy Sugeno terintegrasi IoT untuk pengambilan keputusan kendali suhu dan kelembaban secara lebih adaptif [6]. Pengendalian suhu dan kelembaban juga disesuaikan dengan jenis dan fase inkubasi telur (ayam maupun bebek) [7] sehingga mampu meningkatkan daya tetas hingga sekitar 90% sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap proses pengeraman alami.

Hal lainnya yaitu mengenai suplai daya untuk inkubator, terutama kawasan pedesaan, aktivitas produksi telur ayam tetas sangat bergantung pada ketersediaan listrik, sementara pasokan listrik sering kali tidak stabil, berbiaya tinggi, dan rentan gangguan [8]. Kondisi ini menimbulkan urgensi pengembangan sistem penyediaan energi alternatif yang berkelanjutan sehingga mampu menjaga proses inkubasi [9]. Permasalahan utama yang dihadapi peternak adalah ketidakstabilan pasokan listrik yang dapat memicu inkonsistensi suhu dan kelembaban di dalam ruang inkubasi, sehingga menurunkan tingkat keberhasilan penetasan [10]. Ketika terjadi pemadaman listrik, sistem pemanas dan pengendali kelembaban terhenti sehingga menyebabkan embrio terpapar pada kondisi yang tidak optimal. Di sisi lain, penggunaan genset sebagai kerap menimbulkan biaya operasional tambahan serta risiko kebisingan dan emisi, yang secara keseluruhan kurang sejalan dengan prinsip produksi ternak yang berkelanjutan [11].

Bersamaan dengan itu, berbagai penelitian tentang perancangan inkubator telur ayam menggunakan Bluetooth [12], dan pengendalian secara otomatis untuk penetasan telur bebek [13] telah dilakukan. Selain itu penggunaan modul surya, mulai banyak dikaji dan diterapkan. Misalnya penelitian tentang perancangan inkubator telur unggas dengan sumber hybrid [14]. Dengan berbagai penelitian tentang monitoring suhu dan kelembaban pada inkubator telur ayam dan penggunaan modul surya sebagai sumber daya, membuka peluang untuk merancang sistem inkubasi yang tidak hanya otomatis, tetapi juga didukung dengan penggunaan sumber energi yang dapat diakses di kawasan yang jauh dari listrik [15].

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem inkubator telur ayam yang mampu menjaga suhu dan kelembaban dalam rentang optimal secara berkelanjutan. Secara spesifik, penelitian ini berupaya untuk: (1) merancang dan menguji sistem kendali suhu dan kelembaban berbasis mikrokontroler yang terintegrasi dengan sumber energi surya; (2) menganalisis kebutuhan daya dan beban inkubator untuk menentukan kapasitas modul surya dan sistem penyimpanan energi yang sesuai; serta (3) mengevaluasi kinerja sistem. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan dasar teknis bagi pengembangan penelitian inkubator selanjutnya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menampilkan pendekatan eksperimen pada perancangan prototipe inkubator telur ayam dengan proses pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek yang diuji yaitu monitoring suhu dan kelembaban menggunakan modul surya. Setiap hasil pengukuran/pengujian dilakukan pencatatan yang kemudian akan dilakukan analisis lebih lanjut. Pada tahap pengolahan data, digunakan metode analisis deskriptif kuantitatif yaitu data-data yang diperoleh disusun dalam bentuk tabel yang berisi nilai kuantitatif yang kemudian akan diuraikan ke dalam bentuk kalimat secara sistematis. Metode ini diharapkan dapat memberikan keterangan yang terarah terhadap permasalahan yang diteliti.

2.1 Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem terbagi menjadi 3 bagian yaitu akuisisi data dan monitoring suhu dan kelembaban, pengendalian di ruang inkubasi, dan sumber daya menggunakan modul surya. Sensor suhu dan kelembaban ditempatkan di ruang inkubasi dan dihubungkan ke mikrokontroler untuk pemrosesan data yang kemudian akan menampilkan informasi tersebut pada LCD serta mengirimkan sinyal kendali ke lampu halogen dan aktuator lain. Pada bagian sumber daya menggunakan modul surya, terdapat baterai sebagai penyimpanan energi, Solar Charge Controller dan inverter untuk menyediakan suplai bagi keseluruhan rangkaian. Komponen-komponen utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- Mikrokontroler Arduino Uno sebagai unit kendali dan pemroses data.
- Sensor suhu – kelembaban digital tipe DHT22 sebagai perangkat pengukuran kondisi lingkungan inkubasi.
- Modul surya dengan kapasitas daya yang disesuaikan dengan kebutuhan total sistem.
- Baterai sebagai penyimpan energi dari modul surya.
- SCC sebagai pengatur pengisian baterai dan penstabil tegangan keluaran.
- Elemen pemanas lampu halogen sebagai sumber panas utama di dalam inkubator.
- Komponen pendukung seperti motor, LCD, rangka mekanik inkubator, konektor, relay, dan lainnya.

2.1.1 Blok Diagram

Blok diagram berfungsi untuk mengetahui bagaimana alur yang direpresentasikan sebagai blok-blok dari sebuah sistem yang akan dirancang serta mengetahui apa saja yang berperan sebagai input, proses, dan output. Gambar 4 berikut merupakan blok diagram dari sistem:

Gambar 1 Blok Diagram Sistem

Keterangan:

1. Arduino UNO berfungsi sebagai otak dari sistem, mengendalikan semua komponen yang terhubung dan memproses data dari sensor.
2. Sensor DHT22 digunakan sebagai pengukur suhu dan kelembapan. Data yang diambil oleh sensor ini akan dikirim ke arduino untuk diproses dan ditampilkan.
3. RTC (Real Time Clock) sebagai pelacak waktu dan tanggal secara akurat. Untuk menjalankan fungsi tertentu pada waktu yang ditentukan.
4. IR Reflective Sensor sebagai pendeteksi gerakan ketika telur menetas.
5. LCD (Liquid Crystal Display) untuk menampilkan suhu, kelembapan, waktu, dan status perangkat.
6. Solid State Relay untuk mengendalikan aliran listrik ke eksternal seperti lampu dan motor.
7. Lampu halogen, ketika arduino mengeluarkan sinyal, lampu dapat dinyalakan dan dimatikan.
8. Motor Synchronous juga merupakan perangkat yang dapat diaktifkan oleh relay. Motor digunakan untuk penggerak rak telur di inkubator.
9. Buzzer untuk memberitahu bahwa telur telah menetas.
10. Inverter mengubah tegangan searah (DC) menjadi tegangan bolak-balik (AC).

2.2 Perancangan Mekanik

Perancangan mekanik diawali dengan penentuan dimensi dan tata letak ruang inkubasi mencakup posisi *tray* telur, lampu halogen dan motor. Sedangkan komponen lainnya ditempatkan di luar ruang inkubasi dalam suatu kotak pelindung untuk menghindari paparan suhu tinggi dan kelembapan yang berlebih namun tetap mudah diakses untuk perawatan. Modul surya ditempatkan pada posisi luar ruangan yang memperoleh sinar matahari yang optimala. Modul surya dihubungkan ke baterai dan rangkaian elektronik melalui jalur kabel yang terlindung dari gangguan mekanis dan cahaya. Gambar 1 berikut merupakan rancangan mekanik sistem:

Gambar 2 Perancangan Mekanik

2.3 Perancangan Elektronik

Perancangan elektronik bertujuan untuk menyusun komponen elektronika dan mengetahui sistem rangkaian yang terdiri dari bagian input, proses dan output sehingga pada saat perancangan alat akan lebih mudah dipahami, tertata dan jelas. Pada bagian input, sensor suhu dan kelembapan (DHT22) dihubungkan ke pin data mikrokontroler (Arduino Uno). Sementara input

daya dari modul surya dihubungkan ke Arduino Uno melalui modul Stepdown dan komponen pendukung lainnya.

Bagian proses pada Arduino Uno berfungsi sebagai pengendali yang menjalankan algoritma berdasarkan sinyal yang terbaca pada input yang kemudian menghasilkan sinyal kendali ke komponen output yaitu LCD, lampu, motor dan buzzer. Gambar 2 dan gambar 3 berikut merupakan perancangan elektronik:

Gambar 3 Simulasi Rangkaian Elektronik

Gambar 4 Perancangan Sistem Elektronik

2.4. Perancangan Perangkat Lunak

Dalam perancangan perangkat lunak, diagram alir digunakan untuk merepresentasikan secara visual yaitu logika dan urutan proses sebelum dibuatkan dalam bentuk kode, sehingga perancangan perangkat lunak lebih terstruktur. Melalui diagram alir ini, struktur logika suatu sistem menjadi lebih mudah untuk dipahami, dirancang dan dianalisis. Pada penelitian ini, diagram alir digunakan untuk menggambarkan alur kerja inkubator telur ayam yang bertugas untuk memonitoring suhu dan kelembaban serta mengatur pergerakan motor didalam ruang

inkubasi. Secara keseluruhan, diagram alir ini menunjukkan bahwa sistem inkubator dirancang untuk bekerja otomatis dalam mempertahankan kestabilan suhu, melakukan pergerakan menggeser pada rak telur selama 10 detik dengan 5 jam sekali, dan mendeteksi gerakan yang relevan dengan penetasan telur dan menampilkan pada LCD. Representasi alur ini berfungsi sebagai panduan konseptual sebelum logika sistem diterjemahkan ke dalam bentuk kode program. Gambar 5 berikut merupakan diagram alir sistem:

Gambar 5 Diagram Alir Sistem

Perancangan perangkat lunak pada penelitian ini menggunakan Arduino IDE dengan bahasa pemrograman yang berbasis C/C++. Perangkat Arduino Uno diprogram untuk

mengakuisisi data dari sensor suhu dan kelembaban serta gerak, mengolah data tersebut, dan mengirimkan serta menampilkan informasi mengenai kondisi inkubator sesuai kebutuhan pemantauan. Berikut merupakan tampilan aplikasi yang digunakan:

Gambar 6 Perancangan Perangkat Lunak di Arduino IDE

2.5 Perancangan Modul Surya

Bagian ini menguraikan perancangan sistem sumber daya menggunakan modul surya. Perancangan mencakup penentuan kebutuhan daya beban, pemilihan kapasitas modul surya, baterai dan SCC serta penyusunan rangkaian yang memastikan suplai energi stabil selama proses inkubasi. Berdasarkan daya komponen-komponen yang digunakan serta lama penggunaan selama 24 jam, diperoleh total beban perhari adalah 492.2Wh. Selanjutnya untuk menentukan kapasitas modul surya disesuaikan dengan beban Listrik. Umumnya sinar matahari dapat diserap maksimal selama 5 jam, sehingga diperoleh kapasitas modul surya sebesar 98.4 Wp sehingga dibutuhkan modul surya sebesar 100Wp dengan tegangan 12V dan arus 6A.

Kemudian ditentukan juga kapasitas baterai dengan kapasitas idela sebesar 1.5 kali dari kebutuhan beban, sehingga diperoleh kapasitas baterai sebesar 61.6Ah. Pada sistem ini digunakan baterai 100Ah, 12V. SCC yang digunakan juga yang berkapasitas 10A, 12V. Dengan konfigurasi tersebut, sistem mampu menyediakan suplai energi yang andal dan berkelanjutan untuk mendukung proses inkubasi telur ayam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini meyajikan data hasil penelitian yang diperoleh dari serangkaian pengujian yang telah dilakukan, serta analisis pembahasan untuk mengevaluasi kinerja sistem yang dirancang.

3.1 Pengujian Suhu dan Kelembaban

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan sistem dalam mempertahankan kondisi inkubasi untuk suhu dan kelembaban pada rentang yang direkomendasikan. Pengujian dilakukan berkala sesuai dengan masa tetas telur ayam yang ideal yaitu rentang 19 - 21 hari. Tabel

1 berikut ini merupakan tabel hasil pengujian suhu dan kelembaban di dalam inkubator telur ayam pada masa awal inkubasi:

Tabel 1 Data Pengujian Suhu dan Kelembaban pada Masa Awal Inkubasi

No	Jam	Suhu (°C)	Kelembaban (%)	L1	L2	L3	L4	PIR	Buzzer
1	06.00	37.5	60.0	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
2	07.00	37.5	59.8	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
3	08.00	37.3	59.3	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
4	09.00	36.7	58.0	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
5	10.00	39.0	57.4	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
6	11.00	36.5	58.2	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
7	12.00	37.3	58.5	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
8	13.00	36.3	57.9	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
9	14.00	37.5	58.2	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
10	15.00	38.2	58.1	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
11	16.00	37.6	57.6	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
12	17.00	37.3	58.4	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
13	18.00	38.1	57.8	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF

Gambar 7 Grafik Suhu dan Kelembaban pada Masa Awal Inkubasi

Dari tabel 1 dan gambar 7 di atas dapat dianalisis bahwa dari pengamatan pada pukul 06.00 – 18.00 pada masa awal inkubasi, suhu inkubator berkisar antara 36.5°C – 39°C yang masih dalam kisaran umum yang direkomendasikan untuk inkubasi telur ayam. Begitu pula dengan kelembaban yang berkisar 57.4% - 60% dengan keempat lampu halogen menyala. Kondisi ini dapat dikatakan stabil dan berada dalam zona aman untuk perkembangan embrio telur ayam. Seluruh pengamatan pada sensor PIR dan buzzer menunjukkan OFF yang mengindikasikan tidak terdeteksi pergerakan di dalam inkubator karena pengamatan ini dilakukan pada masa awal inkubasi. Suhu dan kelembaban yang dideteksi oleh sensor, kemudian akan ditampilkan di LCD seperti pada gambar 8 berikut ini:

Gambar 8 Tampilan LCD untuk Suhu dan Kelembaban pada Inkubator Telur Ayam pada Masa Awal Inkubasi

3.2 Pengujian Penetasan Telur Ayam

Tabel 2 berikut ini merupakan tabel hasil pengujian penetasan telur di dalam inkubator telur ayam pada masa akhir inkubasi (hari ke-19):

Tabel 2 Data Pengujian Penetasan Telur pada Hari ke-19

No	Jam	Suhu (°C)	Kelembaban (%)	L1	L2	L3	L4	PIR	Buzzer
1	06.00	37.3	58.4	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
2	07.00	38.9	57.8	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
3	08.00	38.6	57.8	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
4	09.00	37.8	57.5	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
5	10.00	38.2	58.2	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
6	11.00	37.8	58.0	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
7	12.00	37.6	58.2	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
8	13.00	38.3	60.0	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
9	14.00	38.3	58.7	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
10	15.00	36.7	58.3	ON	ON	ON	ON	ON	ON
11	16.00	37.4	58.5	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
12	17.00	37.4	58.3	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
13	18.00	36.5	57.5	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF

Gambar 9 Grafik Suhu dan Kelembaban pada Hari ke-19

Dari tabel 2 dan gambar 9 di atas dapat dianalisis bahwa dari pengamatan pada pukul 06.00 – 18.00 pada hari ke-19, suhu berkisar antara 36.5°C – 38.9°C dengan kelembaban yang berkisar 57.5% - 60% dengan keempat lampu halogen menyala. Pada salah satu pengamatan sensor PIR dan buzzer menunjukkan ON yang mengindikasikan terdeteksinya pergerakan di dalam inkubator karena telur telah menetas. Terjadi perbedaan penetasan jika dilihat pada gambar disebabkan karena beberapa faktor antara lain telur yang telah lebih lama disimpan sebelum dimasukkan ke inkubator, kualitas telur yang berbeda, perbedaan posisi pada saat pergerakan rak telur sehingga distribusi suhu dan kelembaban yang berbeda. Gerakan yang terdeteksi akan ditampilkan di LCD seperti pada gambar 10 berikut ini:

Gambar 10 Tampilan LCD Gerakan Terdeteksi pada Inkubator Telur Ayam

3.3 Perkembangan Kondisi Penetasan Telur

Perkembangan penetasan telur ditandai dengan perubahan bertahap mulai dari pembentukan embrio, pertumbuhan organ, hingga munculnya anak ayam yang siap menetas mendekati masa akhir inkubasi. Berikut gambar perkembangan kondisi telur:

Minggu ke 1	Minggu ke 2	Minggu ke 3	Hari ke 19-21
Masa awal inkubasi	Telur terlihat perkembangan embrio	Embrio makin terbentuk dan menunggu menetas	Telur ayam telah menetas

Gambar 11 Perkembangan Kondisi Penetasan Telur Ayam

Pada masa awal inkubasi, perkembangan embrio dapat diamati dengan cara *candling* yaitu pemeriksaan telur dengan bantuan cahaya. Kemudian memasuki masa pertengahan inkubasi, terlihat perkembangan jaringan embrio semakin kompleks dan rongga telur berangsur

terisi oleh tubuh embrio yang terus berkembang. Menjelang masa akhir inkubasi embrio hampir sepenuhnya menutupi cangkang dan hanya tersisa sedikit rongga udara sebelum akhirnya anak ayam memecah cangkang dan menetas. Pada penelitian ini, inkubator yang dibuat bisa memuat sampai 25 butir telur ayam kampung, namun pengujian awal ini menggunakan 5 butir telur ayam kampung yang diambil langsung dari peternak rumahan. Dari 5 butir telur ayam kampung yang diuji, 1 telur menetas pada hari ke 19, kemudian 2 telur menetas pada hari ke 20, dan 1 menetas pada hari ke 21. Sedangkan sisa 1 butir telur tersebut rusak/busuk. Sehingga tingkat keberhasilan sistem ini jika dilihat dari penetasan telur adalah sebesar 80%.

4. KESIMPULAN

1. Sistem berhasil dirancang dan diimplementasikan secara utuh dengan Arduino UNO sebagai pusat kendali, serta terintegrasi dengan sensor, aktuator, dan tampilan data.
2. Sistem monitoring suhu dan kelembaban dengan sensor DHT22 telah berhasil dijalankan dengan suhu rata-rata pada masa awal inkubasi suhu adalah 37.4°C dan kelembaban rata-rata 58.4%. Sedangkan pada hari ke-19 suhu rata-rata pada inkubator adalah 37.7°C dan kelembaban rata-rata adalah 58.2%. Nilai tersebut sudah sesuai dengan rekomendasi rentang suhu 37°C – 38°C dan kelembaban 55% - 60% dan ditampilkan pada LCD.
3. Sensor PIR dan buzzer bekerja dengan baik sebagai indikator proses penetasan, memberikan notifikasi saat terdeteksi adanya pergerakan atau penetasan telur.
4. Motor *synchronous* dapat beroperasi secara otomatis untuk membalik telur secara berkala berdasarkan waktu yang ditentukan oleh modul RTC, memastikan distribusi suhu pada telur ayam merata.
5. Modul surya mampu mensuplai energi sehingga dapat menjaga kestabilan proses inkubasi telur ayam. Sistem ini dinilai dapat diterapkan di daerah dengan keterbatasan pasokan listrik dan menjadi solusi dalam meningkatkan penetasan telur pada skala kecil hingga menengah.

5. SARAN

Penelitian ini masih memiliki sejumlah keterbatasan, sehingga diperlukan pengembangan lebih lanjut pada penelitian selanjutnya. Disarankan agar penelitian selanjutnya adalah mengembangkan integrasi sistem dengan sistem pemantauan jarak jauh untuk memonitoring parameter suhu, kelembaban dan deteksi gerakan yang mengindikasikan proses penetasan telur secara *real-time*. Selain itu, perlu dilakukan juga pengamatan dan pengujian pada peternakan unggas yang berbeda dalam masa inkubasi penuh untuk mengevaluasi keakuratan sistem.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak atas kontribusi dan dukungan yang diberikan baik secara langsung dan tidak langsung selama penelitian ini. Selain itu, terima kasih juga kepada Jurnal Penelitian Ilmu dan Teknologi Komputer, Politeknik Negeri Sriwijaya yang telah menerbitkan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] F. A. Septian, A. M. T. Almy, M. N. Nashir, and T. Andrasto, "Simulasi Pengendalian Suhu pada Inkubator Penetasan Telur Ayam Menggunakan Arduino Berbasis PID," *J. Inform. dan Tek. Elektro Terap.*, vol. 13, no. 3, pp. 238–245, 2025.

-
- [2] M. R. Wirajaya, S. Abdussamad, and I. Z. Nasibu, "Rancang Bangun Mesin Penetas Telur Otomatis Menggunakan Mikrokontroler Arduino Uno," *Jambura J. Electr. Electron. Eng.*, vol. 2, no. 1, pp. 24–29, 2020.
- [3] M. R. Saputro and Saidah, "Rancang Bangun Mesin Penetas Telur Menggunakan Sensor DHT11," in *SinarFe7*, 2020, pp. 1–8. [Online]. Available: <https://journal.fortei7.org/index.php/sinarFe7/article/view/293>
- [4] A. Sopyan and Komarudin, "Rancang Bangun Inkubator Telur Otomatis Berbasis Arduino Uno Dengan Dinding Berlapis Aluminium Foil Untuk Kestabilan Suhu dan Kelembaban," *Sci. Technol. Agric. J.*, vol. 6, no. 1, pp. 95–114, 2025.
- [5] A. Anwari, L. H. Santoso, and M. R. Ja'faer, "Rancang Bangun Alat Penetas Berbasis Mikrokontroler Arduino Dengan Sistem Backup Tegangan Listrik Menggunakan Aki Di Kurnia Farm," *INFOTEX*, vol. 2, no. 2, pp. 98–107, 2024, [Online]. Available: <https://ojs.stttxmaco.ac.id/index.php/infotex/article/download/83/50>
- [6] H. Yoal, W. Dirgantara, and S. Subairi, "Monitoring Suhu dan Kelembaban pada Penetas Telur Otomatis Menggunakan Metode Fuzzy Sugeno Berbasis IoT," *Blend Sains J. Tek.*, vol. 2, no. 2, pp. 176–183, 2023, doi: 10.56211/blendsains.v2i2.356.
- [7] Karsid, "Sistem Kontrol Suhu dan Kelembaban Udara pada Alat Penetas Telur Menggunakan Arduino Uno," *Elektrise J. Sains dan Teknol. Elektro*, vol. 14, no. 01, pp. 25–32, 2024, doi: 10.47709/elektrise.v14i01.3734.
- [8] A. Ridwan, A. Yanie, D. Sawitri, L. Adriana, and Y. Ananda, "Perancangan Alat Penetas Telur Unggas Dengan Energi Terbarukan Menggunakan Panel Surya," *RELE (Rekayasa Elektr. dan Energi) J. Tek. Elektro*, vol. 5, no. 2, pp. 124–128, 2023, doi: 10.30596/rele.v5i2.13090.
- [9] D. Supriadi and A. Saleh, "Perancangan mesin penetas telur otomatis bersumber daya sistem hybrid berbasis mikrokontrol," *TEDC*, vol. 14, no. 2, pp. 175–182, 2020.
- [10] A. E. Ramadhan and A. C. Hermawan, "Prototype Alat Penetas Telur Burung Puyuh Otomatis dengan Energi Terbarukan Menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya," *J. Tek. Elektro*, vol. 13, no. 1, pp. 55–65, 2024, doi: 10.26740/jte.v13n1.p55-65.
- [11] M. Saputra *et al.*, "Perancangan Dan Implementasi Penyediaan Cadangan Energi Berbasis Panel Surya Untuk Inkubator Telur Gallus Domesticus," *J. Pengabd. Mandiri*, vol. 5, no. 8, pp. 1–14, 2023, [Online]. Available: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>
- [12] S. Mukhlis and R. Puspasari, "Perancangan Alat Penetasan Telur Otomatis Menggunakan Bluetooth Berbasis Arduino Uno," *J. Rekayasa Sist.*, vol. 1, no. 3, pp. 1202–1213, 2023, [Online]. Available: <https://kti.potensi-utama.org/index.php/JUREKSI/article/download/1106/304>
- [13] F. Sugara, Karsid, and B. Khoerun, "Mesin Penetas Telur Bebek Otomatis Berbasis Arduino Uno," *J. Rekayasa Energi*, vol. 2, no. 1, pp. 50–56, 2023, doi: 10.31884/jre.v2i1.31.
- [14] J. Nugraha and D. Irawan, "Rancang Bangun Inkubator Telur Unggas Bertenaga Hybrid Menggunakan Perhitungan Otomatis," *J. Media Teknol.*, vol. 12, no. 1, pp. 137–143, 2025, doi: 10.25157/jmt.v12i1.5356.
- [15] A. F. U. Suduri, S. I. Haryudo, Joko, and M. Widartono, "Rancang Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya Kapasitas 80 Wp Untuk Alat penetas Telur Berbasis IoT," *J. Tek. Elektro*, vol. 10 No 3, no. Vol 10 No 3 (2021): SEPTEMBER 2021, pp. 587–596, 2021, [Online]. Available: <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/JTE/article/view/41940>